

KLASTER KORXONASI RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Turg'unov Abdulla

Namangan davlat universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya Klasterdagi korxonalarni birlashtirish samaradorligi yuqori noaniqlik va risklar bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, klaster assotsiatsiyasi sharoitida korxonalarining risklarini samarali boshqarishning nazariy yondashuvlari va uslubiy vositalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifadir. Ushbu maqolada klaster assotsiatsiyasi sharoitida korxonalarining risklarini samarali boshqarishning nazariy yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: klaster, tashqi risk, risklarni boshqarish, klaster, korxonalar

Bugungi kunda tashqi risklarni prognozlash natijalariga ko'ra, davlat va global xavflar guruhi, xususan, siyosiy, hududiy va moliyaviy xavflar o'rganilayotgan klaster korxonalarini uchun keyingi 5 yil uchun muhim tahdidlar bilan tavsiflanishi aniqlandi. Bu holatda funktsional-maqсадli yondashuvga asoslangan klaster korxonalarini risklarini kompleks baholash maqsadga muvofiq bo'ladi, unga ko'ra klaster korxonasi ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida uchta asosiy quyi tizimlar majmui sifatida ko'rib chiqiladi: boshqaruv, ishlab chiqarish va moliyaviy va iqtisodiy. (1-rasmga qarang).

1-rasm. Klaster korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy quyi tizimlar majmui

Jahon iqtisodiyoti fani klaster birlashmalarini alohida korxonalar faoliyati samaradorligi va barqarorligini oshirishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqadi. Iqtisodiy klaster - bu ma'lum bir jo'g'rofiy sohadagi korxonalar va muassasalarning zich tarmog'idir. Klaster ishlab chiqarish korxonalari, xomashyo yetkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar, tegishli sohalardagi kompaniyalar va davlat muassasalaridan iborat (Aven, Terje. 2016). Bu ishda klaster korxonalarining birlashuvi muhim jarayon hisoblanadi. Uyushmaning tarkibi (tarmoqli yoki hududiy) bo'lib, taklif etilayotgan amaliy taklif har qanday klaster turiga mos keladi, albatta, faoliyatning o'ziga xosligi va atrof-muhit sharoitlariga moslashtirilgan. Klaster uyushmasi ishtirokchilari risklarni boshqarishning samarali vositasi bo'lib ko'rinadi. Shu bilan birga, klasterdagi korxonalarini birlashtirish samaradorligi yuqori noaniqlik va risklar bilan ham bog'liq (Thor Erik Nøkland. 2010)

Dunyo bo'ylab yirik moliyaviy va sanoat korporatsiyalari tarkibida risklarni boshqarish bo'linmalari - ishlab chiqarish xavfsizligi va samaradorligini ta'minlaydigan ajralmas elementlardir (Galtsova va boshq. 2020). Yetakchi mamlakatlar korxonalari ko'pincha risklarni boshqarishni yordamchi faga aylantirishga harakat qiladilar, ular strategiyani tahlil qilish va qayta ishlashga yetarlicha e'tibor bermasdan, xavflarni aniqlash va tartiblash bilan cheklanadilar (Zaripov J. J. Risk moliyaviy menejeri. 2022, 15).

Ko'pgina yetakchi mamlakatlar tajribasida xavflarni boshqarish sohasida malakali mutaxassislar yetishmaydi. To'liq baholanmagan va natijada tavakkalchilikni samarasiz boshqarish klaster loyihalarining muvaffaqiyatsizligiga va ishtirokchilar uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Shunday qilib, klaster birlashmasi sharoitida korxonalarining risklarini samarali boshqarishning nazariy yondashuvlari va uslubiy vositalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifadir.

Integratsiyalashgan korxonalarining iqtisodiy risklarini boshqarish o'z tabiatiga ko'ra juda murakkab, chunki korxonalar himoyalangan ishlab chiqarish risklari va himoyalangan bozor risklariga (valyuta, foiz stavkalari, aktsiya

bahosining ta'siri) ega (Havierniková and Kluček 2019). Agar moliyaviy menejerlar aktivlar va majburiyatlarning qiymati, keyin korporativ menejerlar korporatsiya moliyaviy natijalarining o'sishi va beqarorligi (daromad, pul oqimlari) kabi omillarga ustunlik beradi (Tinyakova va boshq. 2020). Xavfli qisqa muddatli jarayonlar orqali operatsion daromad keltiradigan moliyaviy institutlar bilan solishtirganda, uyushmalar bozorning kunlik tebranishlariga kamroq sezgir va korxonalar faoliyatini baholashda daromadlarning oylik va choraklik o'zgarishlariga e'tibor qaratishadi.

Integratsiyalashgan xo'jalik birlashmalarining tavakkalchiliklarini boshqarishning o'ziga xosligi nafaqat faoliyatda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan iqtisodiy xavflarning alohida turlari mavjudligi, balki ularni boshqarish tartib-qoidalarining o'ziga xosligi bilan bog'liq degan xulosaga kelishga imkon beradi. (Havierniková and Kordoš 2019).

Korxonalarining integratsiya birlashmalari (xususan, klasterlar) ko'plab xavf-xatarlar ta'sirida bo'ladi, chunki biznes risklarni boshqarishning eskirgan andozasiga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi: boshqaruv mantiqiy riskini tushunishning yangi darajasiga: risklarni boshqarish vazifalariga oldini olish maqsadidagi yondashuv (hali muammoga aylanmagan risklar bilan ishlash) (Kuk, 2001). Xavf diagnostikasi jarayonida (Sun va boshq. 2019) shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy ilmiy ishlarda taqdim etilgan xavflarni aniqlash usullarining aksariyati (Aven va Nøkland 2010; Zhang 2017) ularni tashxislash jarayoni uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olish usulini asoslashdir. Bundan tashqari, ushbu usullar faqat mulk ob'ektlarini yo'qotish xavfi bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'ish uchun tizimlashtirilgan (Martin va Sunley, 2003). Ushbu usullar korxonaning sug'urta holatlari bo'yicha risklarni boshqarish sohasida degan fikrdan kelib chiqadi.

Xatar diagnostikasini tahlil etishda xavf mavzularini yorituvchi ko'pgina ilmiy maqolalarda ushbu yondashuv bo'yicha umumiy tavsiyalar mavjud ("yuqoridagi xavf tasniflaridan foydalanish", "korxonaga foydasiz bog'liq bo'lgan voqealarga

diqqatni to'liq jamlash" va boshqalar) yoki o'rganilayotgan ob'ekt haqida xavfga yo'naltirilgan ma'lumotlarni to'plash uchun tavsiflash usullari (so'rovlar, suhbatlar, birlamchi hujjatlarni tahlil qilish, moliyaviy va statistik hisobotlar va boshqalar) (Williams 1989). Natijada, bunday nazariy va uslubiy yordamdan foydalanganda menejerlar korxonaning risklarini tashxislash jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishadi (Bell 2005). Bu holatda mikro va makro darajalar, bu nafaqat nazariy va uslubiy jihatlarni, balki korxonada xavf diagnostikasi modelini qo'llashning amaliy jihatlarni ham qamrab oladi. Shu bilan birga, o'rganilayotgan korxonalar va klasteri shakllantirish ishtirokchilari klaster faoliyati natijalariga qo'shgan hissasi nuqtai nazaridan muhim o'ziga xos xususiyatlarga ega va klaster tuzilmasining o'zi sinergistik ta'sirga ega (ijobiy yoki salbiy). (Keshk va boshq. 2018).

Korxonaning ishlab chiqarish-texnologik tizimining maqsadli vazifasi xomashyoni belgilangan parametrlarga ega tayyor mahsulotga aylantirishdan iborat;

- moliyaviy-iqtisodiy tizim mahsulot ishlab chiqarish orqali daromadlarni xarajatlardan ko'paytirishga va pul mablag'larining uzluksiz aylanishini ta'minlashga qaratilgan;

- ijtimoiy tizim xodimlarning kasbiy va shaxsiy salohiyatini rivojlantirish va ulardan korxonada faoliyatining barcha sohalarida samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan;

- ekologik tizim tabiiy muhit sifatini saqlash va unga salbiy ta'sirni bartaraf etishga qaratilgan;

Boshqaruv tizimi butun korxonaning, shuningdek uning barcha quyi tizimlarining muvofiqlashtirilgan samarali (nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, ekologik va boshqa jihatlarda) ishlashini ta'minlashga qaratilgan (Deif and Mohib 2020). Shu bilan birga, boshqaruv tizimi boshqa barcha tizimlarning ishini hamda ular o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiradi (Delgado va boshq. 2014).

Bizning fikrimizcha, menejmentning o'ziga xos xususiyati: korxonalarining klaster birlashmasidagi korxonalar faoliyatining istalgan natijalariga erishish faqat

uning barcha tizimlarining o'zaro ta'siri amalga oshirilgan taqdirdagina mumkin (Vertakova va Klev-tsova 2016). Yuqorida taklif qilingan tizimlar ro'yxati biz tomonidan klaster korxonasining funktsional-maqсадli modelini yaratish uchun asos bo'lishi mumkin. Qisqartirilgan tizimlarning uyg'unlashuvi, bizning fikrimizcha, ko'lami, faoliyat doirasi va boshqa individual xususiyatlaridan qat'i nazar, har qanday klaster korxonasining ishlashi uchun zarur va yetarli. Shunday qilib, bu tizimlar klaster korxonasi faoliyati uchun asosiy (minimal yetarli) hisoblanadi (Bell 2005).

Har bir korxonada quyi tizimida paydo bo'ladigan ko'rsatkichning (RI) yomonlashishiga olib keladigan tarzda. Bu savolga barcha ta'minlovchi ko'rsatkichlar tomonidan olingan javoblar to'plami klaster assotsiatsiyasining asosiy xavf spektri bo'ladi (Vertakova va boshq. 2019).

Klaster sanoat korxonalarining risklarini o'rganishda umumiy algoritmi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1) ekspertlarni tanlash va ekspert guruhlarini shakllantirish: 1-guruh, ilmiy-tadqiqot muassasalari va oliy ta'lim muassasalari xodimlari klaster institutlari; 2-guruh, korxonalar xodimlari (yuqori va o'rta bo'g'inlar); 3-guruh, korxonalar xodimlari (quyi rahbariyat, mutaxassislar, mutaxassis-ishchilar);

2) masalalarni shakllantirish va so'rovnomanini tuzish;

3) ekspertlar bilan ishlash (anketaning individual masalalarining mohiyatini tushuntirish, ularni o'tkazish qoidalari va tartiblari).

Xulosa qilib aytganda, klaster korxonalarini kompleks oldini olish va xavflarni baholash samarali risklarni boshqarishning zaruriy shartidir. Ushbu taklif kooperatsiya aloqalarining sezilarli soni bilan ajralib, alohida korxonalar klasterlari misolida sinovdan o'tkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, xavflarni baholash va boshqarishning avtomatlashtirilgan vositalarini ishlab chiqish, uni korxonalar va ularning birlashmalari darajasida emas, balki asosiy biznes bo'linmalari darajasida risklarni boshqarishga moslashtirish lozim bo'ladi.

Adabiyotlar:

1.Aven, Terje. 2016. Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research* 253: 1–13. [CrossRef]

2.Aven, Terje, and Thor Erik Nøkland. 2010. On the use of uncertainty importance measures in reliability and risk analysis. *Reliability Engineering and System Safety* 95: 127–33. [CrossRef]

3.Bell, Geoffrey. 2005. Clusters, networks, and firm innovativeness. *Strategic Management Journal* 26: 287–95. [CrossRef]Cooke, Philip. 2001. Regional innovation systems, clusters, an the knowledge economy. *Industrial and Corporate Change* 10: 945–74.[CrossRef]

4.Deif, Ahmed, and Ahmed Mohib. 2020. Temporary clusters: A new SME clustering management model. *Journal of Modelling in Management* 16: 486–505. [CrossRef]

5.Delgado, Mercedes, Michael Eugene Porter, and Scott Stern. 2014. Clusters, convergence, and economic performance. *Research Policy*43: 1785–99. [CrossRef]

6.Feser, Edward. 1998. Old and New Theories of Industry Clusters. In *Clusters and Regional Specialisation: On Geography, Technology and Networks*. Norwich: Pion.

7.Folch-Calvo, Martin, Francisco Brocal-Fernández, Cristina González-Gaya, and Miguel Sebastián. 2020. Analysis and Characterization of Risk Methodologies Applied to Industrial Parks. *Sustainability* 12: 7294. [CrossRef]